

УДК 629.563.7

DOI 10.5281/zenodo.11368026

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНЫХ СКИММЕРОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ

APPLICATION OF AUTONOMOUS SKIMMERS FOR OIL AND PETROLEUM PRODUCTS SPILL ELIMINATION IN SEA PORTS

ГРЕХНЁВ ЗАХАР СЕРГЕЕВИЧ,

Дальневосточный федеральный университет.

ДОБРЯНСКИЙ РУСЛАН ФРАНЦЕВИЧ,

старший преподаватель,

Дальневосточный федеральный университет.

ЧЕРТУХИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ,

ассистент,

Дальневосточный федеральный университет.

GREKHNEV ZAKHAR SERGEEVICH,

Far Eastern Federal University.

DOBRYANSKY RUSLAN FRANCEVICH,

Senior Lecturer,

Far Eastern Federal University.

CHERTUKHIN VADIM YURIEVICH,

Assistant,

Far Eastern Federal University.

В статье рассматривается применение автономных скиммеров для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в морских портах. Отмечается весьма большое количество утечек углеводородного сырья в результате транспортных аварий и малозаметных утечек. Особое внимание уделяется использованию автономных скиммеров, которые позволяют проводить оперативный сбор нефти и нефтепродуктов в труднодоступных местах. В работе также обсуждаются преимущества использования автономных скиммеров перед традиционными стационарными механическими нефтесборщиками. Сделан вывод об обоснованности и экономической выгоде применения автономных скиммеров в акватории морских портов.

The article discusses the use of autonomous skimmers for the elimination of oil and petroleum product spills in seaports. There is a very large number of leaks of hydrocarbon raw materials as a result of transport accidents and inconspicuous leaks. Special attention is paid to the use of autonomous skimmers, which allow for the rapid collection of oil and petroleum products in hard-to-reach places. The paper also discusses the advantages of using autonomous skimmers over traditional stationary mechanical oil collectors. The conclusion is made about the validity and economic benefits of using autonomous skimmers in the waters of seaports.

Ключевые слова: *нефтесборщик, самоходный скиммер, ликвидация разливов, малозаметные утечки, разлив нефтепродуктов.*

Key words: *oil skimmer, self-propelled skimmer, spill response, subtle leaks, oil spill.*

В современном мире морские порты играют особую роль в международной торговле и перевозке грузов. Они являются основными узлами маршрутов судов, что, в свою очередь, приводит к таким экологическим проблемам, как загрязнение акваторий нефтепродуктами и другими вредными веществами [4, с. 3].

Согласно подсчётам Национального исследовательского совета США (National Research Council), ежегодно в воду попадает почти 1,5 млн м³ нефти и нефтепродуктов, около 45% утечек имеют естественную природу образования (самопроизвольное изливание нефти из подводных пластов). Около 5% нефти попадет в водную среду в результате процесса добычи и производства. Транспортные аварии обеспечивают порядка 22% аварийных разливов. Остальная нефть и нефтепродукты попадает в воду в результате тысяч мелких аварий и утечек, которые зачастую остаются незамеченными властями, правоохранительными органами и прессой [7, с. 2].

После попадания нефтепродукта в морскую акваторию он претерпевает ряд физических и химических изменений, некоторые из которых приводят к его устранению с морской поверхности, в то время как другие способствуют сохранению. Поведение разлитого нефтепродукта в морской среде зависит от таких факторов, как размер разлива, изначальные физические и химические характеристики нефтепродукта, преобладающие климатические и морские условия и тот факт, остаётся ли нефть в море или выносится на берег [10, с. 2].

Однако самый важный фактор для разлива – время его существования.

Чем больше время пребывания нефти и нефтепродуктов в водной среде, тем труднее становится их извлечение, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям для окружающей среды [8, с. 2].

Для решения данной проблемы применяются различные методы и технологии, среди которых особое место занимают скиммеры.

Скиммеры – это технические устройства, предназначенные для механического сбора и удаления с поверхности воды различных загрязняющих веществ, таких как нефть, нефтепродукты и другие маслянистые вещества. Основное свое применение данные средства получили в нефтегазовом секторе [6, с. 7].

Технология механической ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов не только проста в использовании, но и позволяет избежать побочного влияния на окружающую среду [3, с. 2-3].

В то же время скиммерные системы зачастую требуют применения следующего дополнительного оборудования [11, с. 3]:

- Отдельной силовой установки;
- Гидравлического рукава;
- Выпускного рукава;
- Насоса;
- Бака для хранения собираемого продукта.

Данное оборудование затрудняет работу скиммеров в пределах причальных сооружений портов из-за существующей вероятности перелома, переплетения и разрыва гидравлического и выпускного рукава при применении их с береговой линии как, к примеру, у модели Magnum-100 (Рис. 1.) [5, с. 2].

Также возникает затруднение и при использовании судов-нефтеборщиков в связи с ограниченной длиной технологических рукавов устройства и необходимости перемещения совместно со скиммером и самого судна, что в условиях ограниченного пространства и опасной близости к другим плавательным средствам является труднореализуемым процессом [2, с. 4].

Рис. 1. Скиммер Magnit-100, оснащаемый гидравлической силовой установкой

Совокупность данных факторов лишает скиммерные системы манёвренности, что, в свою очередь, мешает устранению разливов нефти и нефтепродуктов в узких и труднодоступных местах, таких как пространство между судами, судом и причалом, а также в под-причальном пространстве.

Исходя из этого, возникает потребность в наличии в арсенале средств ликвидации разливов малых, лёгких и неограниченных в перемещении устройств.

Решением данной проблемы являются автономные скиммеры.

Согласно РД 31.4.01-99 «Средства ликвидации разливов нефти в море. Классификация» от 01.08.1999 (актуализирован 01.01.2021) автономный скиммер относится ко II Категории средств ЛРН «Сбор нефти с морской поверхности». Разряд I «Механический». Подразряд «Самоходные (самодвижущиеся)» [1, с. 3].

Использование автономных скиммеров нацелено в первую очередь на сокращение времени реагирования при разливах нефти и нефтепродуктов.

Небольшие по своим размерам они способны обеспечивать непрерывный мониторинг нефтяных пятен в акваториях морских портов (Рис 2.). Для данных устройств труднодоступные зоны, такие как промежутки между судами, опоры причалов, мелководье и низководные мосты не представляют сложности.

Рис. 2. Робот-скиммер KOAI Kobot

В отличие от своих менее самостоятельных аналогов, роботы-скиммеры имеют меньшую мощность фильтрации и ограниченный объем собираемой нефти, обусловленный размерами установленного картриджа или же плавучего резервуара.

Однако, поскольку 90% разливов нефти в портах являются небольшими, объемом менее 1 тонны, а иногда и совсем незаметными, ключевым фактором при устранении таких аварий всё также становится время.

При этом ограниченный объем интегрированных баков автономных скиммеров не играет существенной роли, так как мы имеем возможность увеличить количество одновременно работающих роботов-скиммеров, что в свою очередь не снизит их эффективность, ведь они не могут переплестись рукавами, а их конструкция не причинит им вреда при столкновении друг с другом или же со спокойно стоящим судном.

Так одним из наиболее удачных решений является робот-скиммер корейской компании Sheco, а именно модель Sheco Ark 3/М (Рис 3.) [9, с. 4].

Рис. 3. Внешний вид Sheco Ark

Sheco Ark – это компактный автономный скиммер, предназначенный для устранения небольших аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (Рис 4.).

Особенности модели Sheco Ark 3/М:

- Способность сбора различных типов нефтяных и нефтепродуктовых загрязнений, включая дизельное топливо;
- Дистанционное управление (дальность связи до 1 км), осуществляемое и контролируемое через приборную панель;
- Устойчивость работы осуществляется на скорости 2-3 узлов при волнах высотой до 0,5 м;
- Разделение нефти и воды при помощи встроенного фильтра;
- Уровень загрязнения очищенной воды менее 5 ppm;
- Небольшой вес (80 кг) скиммера позволяет спокойно перемещать его силами двух человек;
- Габариты (длина, ширина, высота): 1443×907×682 мм;
- Скорость фильтрации воды: 20 м³/ч.

Рис. 4. Принцип работы робота-скиммера Sheco Ark

В качестве экономического обоснования компания Sheco представила следующую сравнительную характеристику (Табл. 1), связанную с устранением разлива нефти объёмом 100 м³.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов ликвидации аварийного разлива нефти

Показатель	Сорбент (Впитывающие мешки)	Нефтяные скиммеры	Скиммер Sheco Ark
Стоимость использования	1 755 000 вон ≈ 122 073,25 рублей (На 100 м ³ необходимо 150 кг)	426 860 вон ≈ 29691,27 рублей за один день использования (используется модель KOMARA 20K)	555 000 вон ≈ 38604,36 рублей (Использование 1-го скиммера 111 000 вон в день. Предусматривается использования 5 единиц)
Время сбора	12 часов	6 часов	4 часа (за счёт наиболее быстрого развёртывания и сбора по сравнению с обычными скиммерами)
Расход на персонал	1 250 850 вон ≈ 87005,88 рублей (10 человек, включая корабли)	521 300 вон ≈ 36260,28 рублей (минимально необходимое судно для развёртывания скиммера)	-
Стоимость развёртывания	1 042 600 вон ≈ 72520,55 рублей (минимально необходимое судно)	521 300 вон ≈ 36260,28 рублей (минимально необходимое судно)	-
Побочные расходы	-	370 770 вон ≈ 25789,80 рублей (Погрузочный грузовик, кран, нефтесборник)	126 930 вон ≈ 8828,92 рублей (учитывая вес скиммера в 40 кг, подойдёт небольшой грузовик или минивен)
Плата за утилизацию отходов	37 500 вон ≈ 2608,40 рублей	27 000 вон ≈ 1878,05 рублей (при содержании воды около 80 % или 180 кг)	15 000 вон ≈ 1043,36 рублей (при содержании воды в 20% или менее, около 100 кг)
Итого	4 085 950 вон ≈ 284208,08 рублей	1 762 880 вон ≈ 122621,36 рублей	986 950 вон ≈ 68649,68 рублей

Цены с расчётом курса на 17.03.2024 (1 Южнокорейская вона = 0,07 Российский рубль)
 Сами расчёты производились с учётом Южнокорейского рынка на 09.11.2021

Небольшой вес, хорошие фильтрующие показатели, возможность дистанционного управления делают данное устройство идеальным в рамках ликвидации разливов в морских портах.

Предусмотренное заранее устройство крепления, располагаемое в верхней части корпуса, упрощает процедуру развёртывания скиммера.

Малые габариты устройства позволяют свободно перемещать его на территории морского порта. Для удобства совершения с ним грузовых операций достаточно иметь небольшой грузовик с манипулятором (Рис. 5.).

Рис. 5. Nissan Atlas

Помимо Shesco, автономные скиммеры готовы предложить и другие корейские компании, к примеру, Koai, Kosed, а также французская IADYS.

Но несмотря на явное преимущество применения роботов-скиммеров и их активную пиар-компанию на международных выставках потребительской электроники (CES), на данный момент рынок данных устройств весьма скромнен.

Таким образом, применение автономных скиммеров в акватории морских портов является вполне обоснованным и экономически выгодным решением, позволяющим своевременно устранять аварийные, особенно малозаметные, разливы нефти и нефтепродуктов, уменьшая при этом негативное влияние морского транспорта на окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. РД 31.4.01-99. Средства ликвидации разливов нефти в море. Классификация: дата введения 01.08.1999 (актуализирован 01.01.2021) / Стройинфо. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845298.htm> (дата обращения 15.05.2024).
2. Авдеев И.В. Основные методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях // Вестник науки. 2023. Т. 4. № 12(69). С. 1186-1193.
3. Алексеев Д.В., Лентарёв А.А. Сравнительный анализ баз данных по разливам нефти и нефтепродуктов с морских судов // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2022. Вып. 6 (14). С. 891-904.
4. Коробкова М.Н. Роль морских портов в формировании качества продукции транспорта // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.

мии. Проблемы современной экономики. 2011. № 3 (40). С. 115-123.

5. Липатов И.В. Оценка гидродинамических условий при ликвидации разливов нефти // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2014. Т. 1. Вып. № 5(27) С. 127-134.

6. Решняк В.И. Опыт организации и использования технических средств для ликвидации аварийных разливов нефти // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2018. Т. 10. № 2. С. 287-299.

7. Фёдорова Н.А. Анализ методов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов // Вестник науки. 2023. Т. 2. № 11 (68). С. 875-879.

8. Эммануэль О.О. Воздействие нефтяного пятна на окружающую среду // Известия высших учебных заведений. 2008. Т. 5. 2 с.

9. Аппарат для удаления разливов с поверхности воды: пат. WO2023063620A1, Квон Ки Сон (Южная Корея), Хан Сан Хун (Южная Корея), Чхве Хан Соль (Южная Корея) - №014321; заявл. 26.09.2022, опублик. 20.04.2023 URL: <https://patentimages.storage.googleapis.com/bf/e9/3a/ae8b7d6a1f8416/WO2023063620A1> (дата обращения 13.05.2024).

10. Технический информационный документ ИТОПФ. Поведение морских разливов нефти. URL: https://www.itopf.org/fileadmin/language_variants/TIP_2_2011_RU_FINAL (дата обращения 13.05.2024).

11. Технический информационный документ ИТОПФ. Применение скиммеров при ликвидации разливов нефти. URL: https://www.itopf.org/fileadmin/language_variants/TIP_2_2011_RU_FINAL (дата обращения 13.05.2024).

© Грехнёв З.С., Добрянски Р.Ф., Чертухин В.Ю., 2024.